

ОШ ЛАВЛАГИ НАВ НАМУНАЛАРИНИ ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТУПРОҚ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЎРГАНИШ

¹Рахматов Анвар Маматович, ²Абдигапбаров Азамат Саймбетович, ³Ўлдошев
Мирзобек Жаҳон ўғли

¹к.х.ф.д., катта илмий ходим. Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот
институту лабораторияси мудири, ²Қорақалпоғистон кишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институту мустақил тадқиқотчи, ⁴Тошкент давлат аграр университети
“Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишташ” факултети 2-курс
магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959342>

Аннотация. Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикасида тупроқ иқлим шароитида ош лавлагининг нав намуналарини ҳар томонлама ўрганиш ва истиқболли навларини танлаш мақсадида республикамиз олимлари томонидан яратилган маҳаллий навлар ва Россия, Голландия ва бошқа чет давлатлардан келтирилган нав намуналари баҳорги муддатларда ўрганиш бўйича маълумотлар келтирилган.

Аннотация. В данной статье представлены сведения об изучении местных сортов, созданных учеными нашей республики, и сортовых образцов, привезенных из России, Голландии и других зарубежных стран в весенний период с целью комплексного изучения сортовых образцов свеклы в почвенно-климатических условиях. Республики Каракалпакстан и выбрать перспективные сорта.

Annotation. This article presents information about the study of local varieties created by scientists of our republic, and varietal samples brought from Russia, Holland and other foreign countries in the spring for the purpose of a comprehensive study of beet varietal samples in soil and climatic conditions. Republic of Karakalpakstan and select promising varieties.

Кириш

Мамлакатимизда ош лавлагини 1943 йилдан бошлаб Давлат реестрига киритилган Бордо-237 навлари маҳаллий шароитларга ҳаммадан кўра кўпроқ мослашган ва кўплаб етиштирилади. Лекин кейинги 60-70 йиллар мобайнида ана шу экин турини Қорақалпоғ тупроқ иқлим шароитида янги навларини ўрганиш ва истиқболлиларини ажратиш, етиштириш технологиясини такомиллаштириш борасида тадқиқотлар олиб борилмаган. Ўзбекистон Республикасини бошқа вилоят ва туманларида ушбу экин селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш технологиясини такомиллаштириш бўйича тадқиқотлар олиб борилган, турли мавсумларда етиштиришга мўлжалланган нав ва дурагайлар яратилган. Шунинг учун Қорақалпоғ шароитида ош лавлагини нав намуналарини ўрганиш асосида мамлакатимиз шароитига мос навларни танлаш ва шу орқали сабзавот экинлари ассортиментини кўпайтириш сабзавотчиликдаги долзарб масалалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Асосий қисм

2019-2021 йилларда ош лавлагининг нав намуналарини ҳар томонлама ўрганиш ва истиқболли навларини танлаш мақсадида республикамиз олимлари томонидан яратилган маҳаллий навлар ва Россия, Голландия ва бошқа чет давлатлардан келтирилган нав намуналари ёзги муддатда ўрганилди. Ош лавлаги нав-намуналарини ёзги муддатда

барчаси бир вақтда 10-июньда экилди.

Ош лавлаги нав намуналарининг ўрганиш мақсадида назорат нав сифатида Давлат реестрига киритилган Бордо 237 нави олинди. Нав ва дурагайларни ўрганишда фенологик фазаларининг кечиши қайт этиб борилди.

Маълумотлардан кўриниб турибдики, ёзги муддатда синалаётган барча навларда “уруғларни экиш-ёппасига униб чиқиши”, “уруғлар ёппасига униб чиқиши-биринчи чинбарг пайдо бўлиши”, “униб чиқиш -5-6 та барг пайдо бўлиши” гача бўлган фенологик фазаларнинг давомийлиги назорат Бордо 237 нави билан бир хил бўлди. Аммо, илдизмева ҳосил бўлишидан бошлаб уларнинг ўртасида фарқ сезила бошлади.

Назорат навда майсалар ёппасига униб чиққандан ёппасига 5-6 та чин барг пайдо бўлишига 22 кун керак бўлган бўлса, Диёр, Ягона Детройт ва Бикорес навларида бу давр 24-7 кунни ташкил этди. Бу қонуният майсалар ёппасига униб чиққандан илдизмеваларни техник пишиши даврига қадар навлар ўртасида сақланиб қолди ва ушбу навлар назорат нага нисбатан 8-10 кунга кечроқ тайёр бўлди.

Қорақалпоғистон шароитида ёзги муддатларда синалган ош лавлаги нав-намуналарни ўсув даврининг давомийлиги 76-80 кун оралиғида бўлганлиги кўзатилди.

Ёзги муддатда экилган назорат Бордо 237 навида ўртасида ўсимликлар ёппасига ўниб чиққандан ҳосилни йиғишгача бўлган давр 76 кун бўлиб, Умуман айтганда ош лавлаги нав ва дурагайларини ёзги экиш муддатларида етиштириш даврининг давомийлиги майсалар тўлиқ ўниб чиққан кундан 76-80 кун оралиғида илдизмеваларнинг техник пишиб ҳосил йиғилди.

Ёзги муддатларда етиштириш учун мос навларни танлаш бўйича олиб борилган тажрибаларда вегетация даври давомида фенологик кузатувлар билан биргаликда, морфологик белгиларни ўзгаришлари қайт этиб борилди. Бунда ўсимликларни илдизмевалари техник пишган пайтида битта ўсимликдаги энг катта баргнинг розеткасининг типи, ранги, баландлиги, эни ва битта ўсимликдаги сони ўрганилди.

Ёзги муддатда экилган назорат Бордо 237 навида энг катта баргнинг баландлиги 23,2 см, эни 15,2 см ва битта ўсимликдаги сони 14,7 тани ташкил этди. Барг розеткасининг типи тик холатда ранглари эса қизил рангда бўлганлиги кўзатилди.

Қолган синалаётган нав ва дурагайлар баргининг розеткасининг типи ва рангида ҳам назорат навниқидан ўнчалик фарқ қилмаган бўлсада, айрим навларнинг барглари бўйи ва энида назорат навидан баландроқ бўлганлиги кўзатилди. Масалан Ягона барг баландлиги 23,6 см ёки назоратга нисбатан 1,7 фоизга бўлган бўлса, қолган нав ва дурагайларда барг баландлиги айрим навларда 10 фоиздан 22,9 фоизгача паст бўлганлиги кузатилди. барг энида ҳам худди шундай қонуният сақланди.

Ош лавлаги нав намуналарини ўрганишда илдизмеваларнинг морфологик белгиларига алоҳида эътибор қилинди. Маълумотлар шуни кўрсатдики, уларнинг пўсти, мағзи ранги ўртасида ўнчалик катта фарқ сезилмади.

Нав ва дурагайларни Қорақалпоғистон тупроқ иқлим шароитида ёзги муддатда ўрганилганда нав ва дурагайлар илдизмеваларини морфологик белгилар ўртасида кўзатилган кўрсаткичлар ўртасидаги фарқланишлар бўйича, баҳорги муддатдаги каби қонуният сақланиб қолганлиги кўзатилди.

Бунда ёзги муддатда назорат навда илдизмева баландлиги 8,5 см бўлиб, баҳорги муддатга нисбатан 0,5 см ёки 4,9 фоизга баланд бўлганлиги кузатилди. Илдизмева диаметри эса 7,6 см бўлиб, баҳорги муддатга нисбатан 0,5 см ёки 4,9 фоизга баланд бўлган. Ушбу қонуният қолган нав-намуналарида ҳам сақланиб қолганлиги

тажрибаларимизда яққол кузга ташланди.

Ёзги экиш муддатида ўрганилаётган назорат навда илдизмева вазнининг барг узунлигига ($p=0,87\pm 0,18$), битта ўсимликдаги барг сонини илдизмева ўртача вазнига ($p=0,78\pm 0,22$), битта ўсимликдаги барг сонини барг узунлигига ($p=0,89\pm 0,16$) ҳамда битта ўсимликдаги барг сонини барг энига ($p=0,98\pm 0,08$) корреляцион боғлиқлиги кучли бўлганлиги кузатилди.

Назорат навда ёзги муддатда умумий ҳосилдорлик 33,9 т/га ни ташкил этиб, бу баҳорги муддатга нисбатан 1,2 т/га ёки 3,3 фоизга юқори бўлганлиги тажрибаларимизда кузатилди.

Ёзги муддатда ҳам нав намуналари ўртасида энг юқори ҳосилдорлик Ягона, Диёр, Детройт, Бикорес, Египетская плоская, Боро Ф1 нав ва дурагайлари яхши натижалар олинди. Бу эса назорат навга нисбатан 1,2-14,7 фоизга кўп демакдир. Айнан ушбу нав ва дурагайлари товарбоп ҳосилдорлик бўйича ҳам яхши натижалар олинди ва умумий ҳосилини 93,9-94,2 % ни ташкил этди.

Ўрганилаётган навлар ичида Ягона, Диёр, Детройт, Бикорес, Египетская плоская, Боро Ф1 нав ва дурагайлари илдизмева вазни назорат навга нисбатан бироз юқори бўлди. Ош лавлагининг нав намуналарининг ёзги муддатдаги ҳосилдорлигини аниқлаш бўйича қўйилган тажрибалар ўртасидаги хатоликлар (ЭКТФ05 т/га) 1,36 т/га ёки вариантлар ўртасидаги фарқ (Сх,%) 0,13 % ни ташкил этди.

Хулосалар

1. Қорақалпоғистон шароитида биринчи марта ош лавлаги нав намуналари ўрганилди ва истиқболлилари ажратилди.

2. Ёзги экиш муддатларида нав намуналарини ўрганиш натижасида Ягона, Диёр, Детройт, Бикорес, Египетская плоская, Боро Ф1, нав ва дурагайлари истиқболли деб топилди.

3. Энг юқори ҳосилдорлик Ягона навида кузатилди. Ушбу навнинг умумий ҳосилдорлиги ўртача 38,9 т/га ни, товарбоп ҳосилдорлик эса 32,9 т/га ни ёки умумий ҳосилнинг 94,2 % ни ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Зосимович В.П. 1934, 1940, 1958 (цит. по В.И.Буренину, В.Ф. Пивоварову) Свёкла "Санкт-Петербург" 1998. – С. 5-50.
2. Эргашев Г.А. Ош лавлаги навлари селекцияси учун бошлангич манба х. Т., 2001. № 5, 23-24 б.
3. Зуев В.И., Адилов М. М. Рекомендации по технологии возделывания столовой свеклы в повторной культуре Ташкент, 1997. – 14 с.